

Potwierdzenie występowania *Tremex magus* (FABRICIUS, 1787) (Hymenoptera, Symphyta: Siricidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886098>

GRZEGORZ LEWEK¹

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław

¹ e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² e-mail: jaroslaw.kania@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0002-2451-4407

³ e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. Confirmation of the occurrence of *Tremex magus* (FABRICIUS, 1787) (Hymenoptera, Symphyta: Siricidae) in Poland.

Tremex magus (FABRICIUS, 1787) is one of the rarest Siricidae in Central Europe. The species is listed on the Polish Red List of Threatened Animals. So far, it has been confirmed at three sites in Poland, two of which are historical. This paper presents a new record of *T. magus* from Wilczyce near Wrocław (Lower Silesian Voivodeship, southwestern Poland), which constitutes the second contemporary record of this rare horntail in Poland.

KEY WORDS: *Tremex magus*, faunistics, new record, sawflies, Horntails, Hymenoptera, Siricidae, Poland.

WSTĘP

W rodzinie trzpiennikowatych (Siricidae) wyróżnia się 10 rodzajów, obejmujących około 122 gatunki występujące na całym świecie. BOROWSKI & KAZANIECKA (2020) podają z Polski 11 gatunków.

Siricidae zaliczane są do ksylofagów. Większość cyklu rozwojowego, od złożenia jaj do poczwarki, odbywa się w drewnie. Samce są znacznie mniej mobilne niż samice. Często można je spotkać na drewnie, z którego się wygryzły, gdzie oczekują na samice. Po kopulacji samice zazwyczaj obserwuje się na martwych drzewach, w tym także na świeżo ściętych, gdzie składają jaja (BOROWSKI *et al.* 2019). Według tych samych autorów wybierają one do tego drewno o określonej wilgotności i ekspozycji na światło słoneczne. Larwy Siricidae rozwijają się wyłącznie w drewnie zasiedlonym przez grzyby. Grzyby wprowadzane są przez samice razem z jajami. Większość Siricidae jest troficznie związana z drzewami iglastymi, natomiast gatunki z rodzaju *Tremex* rozwijają się wyłącznie na drzewach liściastych (BOROWSKI *et al.* 2019).

Tremex magus (FABRICIUS, 1787) jest jednym z najrzadszych trzpienników w Europie Środkowej. Dane na temat występowania *T. magus* wydają się niekompletne. Gatunek ten jest rzadko wymieniany w literaturze, zwykle w pracach zbiorowych (BOROWSKI & KAZANIECKA 2020).

Znany jest z Armenii, Białorusi, Czarnogóry, Czech, Francji, Kazachstanu, Niemiec, Węgier, Mołdawii, Polski, Austrii, Rumunii, Rosji, Serbii, Szwajcarii i Ukrainy (HÁVA 2022).

Pierwsze pewne dane na temat występowania *T. magus* w Polsce podaje KARG (1970) z miejscowości Turew [UTM: XT26], gdzie obserwowany był w latach 1965-1967. Poza powtarzającymi się informacjami o występowaniu tego gatunku w Turwi, DOMINIK & STARZYK (1983) wymieniali go dodatkowo z Sudetów (niestety nie podali dokładnej lokalizacji) (BOROWSKI & KAZANIECKA 2020) oraz z Puszczy Niepołomickiej [UTM: DA43] (PIOTROWSKI & SZOLTYS 2007). Dane z Puszczy Niepołomickiej dotyczą jednej samicy złowionej w 1954 roku w miejscowości Kłaj. Najnowsze obserwacje i jedyne jak do tej pory potwierdzone współczesne stanowisko znajduje się w Rezerwacie „Mszar Bogdaniec” [UTM: XT62] (BOROWSKI & KAZANIECKA 2020) (Ryc. 1).

Na *Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce* *T. magus* jest klasyfikowany do kategorii DD (Data Deficient) (HUFLEJT 2002).

Ryc. 1. Występowanie *Tremex magus* (F., 1787) w Polsce (białe punkty – dane historyczne do 1967 r., czarny punkt – stanowisko współczesne (BOROWSKI & KAZANIECKA 2020), czerwony – nowe stanowisko; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. Distribution of *Tremex magus* (F., 1787) in Poland (white points – historical records until 1967, black point – contemporary record (BOROWSKI & KAZANIECKA 2020), red – new record; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

WYNIKI

Autorzy prezentują drugie współczesne stanowisko *T. magus* z Polski w tym pierwsze na Dolnym Śląsku. Okaz dowodowy znajduje się w prywatnej kolekcji drugiego autora.

– [XS56] 51.07185 N, 17.09262 E, Wilczyce k. Wrocławia, Las Wilczycki, buk *Fagus sylvatica*, 1♂ (Ryc. 2), na spodniej stronie leżącego pnia buka porośniętego przez wrośniaka różnobarwnego (*Trametes versicolor* (L.) LLOYD), noc z 22/23 VI 2023, leg. J. Kania.

Ryc. 2. Samiec *Tremex magus* (F., 1787) (fot. G. Lewek).

Fig. 2. Male of *Tremex magus* (F., 1787) (photo G. Lewek).

W Polsce występują dwa gatunki należące do rodzaju *Tremex*: *T. magus* (F., 1787) i *T. fuscicornis* (F., 1787). Charakterystyczną cechą pozwalającą na odróżnienie *T. magus* są przyciemnione od zewnętrznej strony skrzydła (Ryc. 3A). Samce tego gatunku osiągają długość od 12 do 25 mm i mają jednolicie czarne czułki. Samice są większe, mają od 15 do 35 mm długości, ciało czarne z bledożółtymi lub białymi

plamami na odwłoku, nogach i końcach czułków. *T. fuscicornis* ma żółte skrzydła (Ryc. 3B) oraz żółte pasy na grzbiecie. Samce tego gatunku, w odróżnieniu od *T. magus*, posiadają dwubarwne czułki (HÁVA 2022).

Ryc. 3. Skrzydła, A – *Tremex magus* (F., 1787), B – *Tremex fuscicornis* (F., 1787) (fot. G. Lewek).

Figs. 3. Wings, A – *Tremex magus* (F., 1787), B – *Tremex fuscicornis* (F., 1787) (photo G. Lewek).

PODSUMOWANIE

Stanowisko, na którym zaobserwowano *T. magus*, znajduje się na skraju lasu (Ryc. 4A). Pień drzewa, na którym w sezonie wegetacyjnym zaobserwowano samca, jest osłonięty przez podrosty leszczyny (*Corylus avallena*), co sprawia, że pozostaje w półcieniu.

W naszym przypadku *T. magus* został zaobserwowany na pniu buka (*Fagus* sp.), który od wielu lat porasta wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor* (L.) LLOYD) z rodziny żagwiowatych (Polyporaceae) (Ryc. 4B).

Współczesne stanowiska z Polski prawdopodobnie są najbardziej wysuniętymi na północ w całym zasięgu występowania *T. magus* (BOROWSKI & KAZANIECKA 2020).

Ryc. 4. A – siedlisko *Tremex magus* (F., 1787), B – wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor* (L.) LLOYD) porastający pień, na którym obserwowany był samiec *Tremex magus* (fot. J. Kania).

Figs. 4. A – habitat of *Tremex magus* (F., 1787), B – *Trametes versicolor* (L.) LLOYD growing on the trunk on which the male *Tremex magus* was observed (photo J. Kania).

Istnieje prawdopodobieństwo, że gatunek występuje także w innych częściach Polski. W związku z tym konieczne są dalsze badania faunistyczne, które pozwolą na dokładniejsze określenie rzeczywistego zasięgu tej błonkówki w kraju.

PIŚMIENNICTWO

- BOROWSKI J., KAZANIECKA A. 2020. New localities of *Tremex magus* (FABRICIUS, 1787) (Hymenoptera, Symphyta: Siricidae) and *Xeris pallicoxae* GOULET, 2015 in Poland. *World News of Natural Sciences* 29: 179–84.
- BOROWSKI J., MARCZAK D., SZAWARYN K., KWIAKOWSKI A., CIEŚLAK R., BUCHHOLZ L. 2019. New data on the occurrence of horntails in Poland (Hymenoptera, Symphyta: Siricidae). *World Scientific News* 136: 241–246.
- DOMINIK J., STARZYK R.J. 1983. Owady niszczące drewno. PWRiL, Warszawa, 440 pp.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl> (dostęp: 6.01.2025).
- HÁVA J. 2022. Rozšíření pilořitky druhu *Tremex magus* (Hymenoptera: Siricidae) v České Republice. *Regiom* 31: 4–7.
- HUFLEJT T. 2002. Symphyta Rośliniarki, pp. 48–50, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), Red list of threatened animals in Poland. Polish Academy of Sciences, Institute of Nature Conservation, Cracow.

- KARG J. 1970. New records of some rare species of Xiphytriidae and Siricidae (Hymenoptera) in Poland. *Bulletin Entomologique de Pologne* 40(1): 3–6.
- PIOTROWSKI W., SZOLTYS H. 2007. Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) in collection of the Upper Silesian Museum in Bytom. Part 1: families Xyelidae, Pamphiliidae, Megalodontesidae, Xiphytriidae, Siricidae, Cephidae, Orussidae. *Acta entomologica silesiana* 14–15: 45–54.
- SCHIFF N.M., GOULET H.M., SMITH D.R., BOUDREAULT C., WILSON A.D. SCHEFFLER B.E. 2012. Siricidae (Hymenoptera: Symphyta: Siricoidea) of the Western Hemisphere. *Canadian Journal of Arthropod Identification* 21: 1–305.

Accepted: 13 February 2025; published: 18 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>